

ШАХС МАЪНАВИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ОТА-ОНА МАСЪУЛИЯТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6225495>

Шарипова Н.Ч., Абдураимова М.Б.

“Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими” кафедраси
Ўқитувчилари

Аннотация: Маънавий тарбияда кишилар онги, рухиятига таъсир этишда театр санъатининг хам роли, урни ва ахамияти, таъсир этиш доираси имкониятлари чексиздир. Биз театр санъатини икки томони чархланган шамширга ухшатишимиз мумкин. У бир томони билан кишилар калбига ёруглик олиб кирса, уни юксак маънавийлик томон йулласа, иккинчи томони билан эса инсон калбидаги нодонлик, жаҳолат яъни маънавиятсизликка ва жаҳолатга карши курашади.

Калит сўзлар: Маънавий тарбия, Шахс маънавияти, оила, фарзанд тарбияси.

Шахс маънавиятини ривожлантиришнинг омиллари ва воситалари куп. Улар хакида олдинги маърузаларда у ёки бу муносабат билан уз фикримизни баён этганлигимизни хисобга олиб, мазкур маъруза матнида асосан режада куйилган масалаларни баён этиш билан чекланишни лозим топдик.

Ўзбек халкининг энг қадимий даврлардан бошлаб хозирга қадар давом этиб келаётган, уз ахамиятини ҳеч қачон йукотмайдиган ажойиб қадриятларидан бири ота-онани юксак даражада эъзозлаш, иззат-икромини, хурматини жойига куйишдан иборатдир. Фарзанд учун дунёда ота-онадан кура меҳрибон, азиз ва муътабар зот йук. Ота-она фарзандларнинг суюнчилиги, битмас-туганмас бойлигидир.

Ота-она уз фарзандидан ҳеч нарсани аямайди. Уларнинг табиат ато этган буюкликлари хам ана шунда. Ўзбек халки одоб-ахлоқи буйича, кексаларнинг, ота-онанинг олдидан салом бермасдан утиш гуноҳ хисобланади. Ота-онани кадрлаш, уларнинг беулчов, беминнат хизматиға бир умр содик булиш, дуоларини олиш - болаларнинг фарзандлик бурчидир. Бу миллий қадриятларимизнинг энг муҳим талабларидан биридир.

Буюк бобомиз хазрат Алишер Навоий айтганларидек, ота-онани хурмат килиш «...фарзандлар учун мажбуриятдир. Бу иккисига хизматни бирдек қил, хизматинг қанча ортик булса хам қам деб бил. Отанг

олдида бошингни фидо килиб, онанг боши учун бутун жисмингни садака килсанг арзийди! Икки дунёнг обод булишни истасанг, шу икки одамнинг розилигини ол! Туну кунингга нур бериб турган - бирисини ой деб бил, иккинчисини куёш. Уларнинг сузларидан ташкари бир нарса ёзма, улар чизган чизиқдан ташкарига бир кадам хам босма. Хамма хизматни сен одоб билан бажар, «адаб» сузидаги «дол» каби коматингни хам кил».

Тан олишимиз керакки, шурулар даврида кексаларни, ота-оналарни хурмат килиш хакидаги миллий кадриятларимиз бироз хира торта бошлади. Баъзи ёшларимизда узларидан катталарни, нуроний карияларни хурмат килиш, уларнинг насихатларига кулок солиш сингари юксак маънавий фазилатлар йуколиб кетаётгани сезилмоқда. Эхтимол, бошка миллат кишилари бунга унчалик эътибор беришмас, лекин биз, узбеклар буни хис килмай иложимиз йук.

Кексалар учун ажратилган уйларда фарзандлари тирик, узига тук булган ота-оналар яшаётганлигига токат килиб булмайдди. Гохи-гохида булса хам, ота-онага кул кутариш, ундан хам огиррок жиноят килиш холлари содир булиб турганлигини эшитиб турибмиз! Бу - оддий нуксон эмас, балки учига чиккан тубанлик, багритошлик, миллий кадриятларимизни оёк-ости килиш, уз инсонийлигини йукотишдир. Миллий кадриятларимизга, узбек халкининг шаънига дог тушурадиган бундай ярамас ходисалар замани, илдизи, сабаби нимада, деган савол пайдо булиши табиий.

Шурулар даврида, авлод-аждодаларимизнинг угитлари, панд-насихатлари, ажойиб анъаналаримиз таргиб килиниш урнига нукул кораланди, ёмон отли килинди, бидъат, хурофот, деб бахоланди. Миллий тарбия борасидаги меросимиз урганилмади, таргиб этилмади. Уларнинг урнига таълим-тарбия борасида Европа, Русия моделини кукларга кутариб мактаб, таргиб килиб, ёшларимизни уз миллий кадриятларимиздан бебахра килиб куйдик. Ана шу туфайли диний-ахлокий, оила, куни-кушни, махалла-куйлар таъсири каби таълим-тарбиянинг хаёт синовидан утган бебахо бойликларидан жудо була бошладик. Мустакилликимиз туфайли буларга чек куйилди, бундай салбий иллатларни тугатиш борасида сезиларли ишлар амалга оширилмоқда.

Катталарга иззат-икром, кичикларга меър-шафкат, ота-оналарга эъзоз, фарзандларга меър-садокат каби инсонни инсон сифатида улуглайдиган, ахлокий, маънавий жихатдан гузал ва баркамол

киладиган кадриятларимиз одамлар, айникса ёшлар калбидан урин ола бошлагани кувончли бир холдир.

Мустакил Ўзбекистон Республикасининг Асосий қонуни - Конституцияда фарзандларнинг жамият, оила, ота-оналари олдидаги инсоний бурчлари ва масъулиятлари нималардан иборатлиги миллий кадриятларимиздаги асосий гоё ва қоидаларга асосланиб белгилаб берилган. Унинг 66-моддасида қайд қилинишича, вояга етган, меҳнатга лаёқатли фарзандлар ўз ота-оналари ҳақида ғамхурлик қилишга мажбурдирлар.

Ҳуллас, ҳар бир фарзанднинг ўз ота-онасини эъзозлаши фарзандлик бурчи ва жамият олдидаги масъулияти саналади. Ота-онани эъзозлашнинг қуйидаги шарқона талабларига ҳаммамиз амал қилишимиз ҳам фарз, ҳам қарз, фарзандлик бурчимиздир. Ота-онага таом бериш, озода қилиб қийинтириб қуйиш, қасал бўлганда шифокорга курсатиш, қеракли дори-дармонни қелтириб бериш, доимо хол-аҳвол, сихат-саломатликларини сураб туриш, ота-она олдида «ўх» тортмаслик, гердаймаслик лозим бўлади. Ота-она норизо бўлган ишни қилмаслик, арок ичма, ёмонга қушилма, деса уни қилмаслик ва қушилмаслик қерак бўлади. Қучада юрганга отадан олдин юрмаслик, отадан аввал овқатга, дастурхонга қул узатмаслик, отадан аввал утирмаслик, отадан қура пойғакда утириш, отанинг олдида оёқни узатиб ёнбошлаб олиш бизнинг ахлоқ-одобимизга қирмайди. Ота-она қақирганда лаббай деб жавоб қайтариш, нима иш қилаётган бўлса, ҳеч иққиланмасдан дарров уларга жавоб бериш фарзандлик бурчи ҳисобланади. Шунда ота-она ўз фарзандидан рози бўлади. Ота-онанинг розилигини олган фарзанд барақа топади, иши унқидан қелади, олдига қуйган мақсадига эришади. Ота-онаси норизо бўлган фарзанд қечгача юурса ҳам, ишининг барақаси бўлмайди, бири иққига айланмайди. Турмушга қикиш, уйланишда ота-онанинг розилигини, оқ фотихасини олишда ҳикмат қуп. Юқоридагиларнинг ҳаммаси биз учун бир ҳовуч олтин, ҳазина. Қелгуси ҳаётимиз учун пойдевор қуйиш демақдир. Бу дунё қайтар дунё, нима эксанг шуни урасан, Сиз ота-онангизга нима қилган бўлсангиз, у сизга фарзандларингиздан қайтади. Бу ҳам табиат қонуни бўлса не ажаб!

Энди ота-онани ҳурмат қилишнинг улугворлиги ҳақидаги баъзи ибратли фикрларни ҳадислардан қелтириб утамиз. «Ўайси бир мусулмон фарзанди савоб умиди билан эрталаб ота-онасини зиёрат қилса, Оллох таоло унга жаннатдан иққита эшиқ очади. Агар улардан биттасини зиёрат қилса, унга жаннатнинг бир эшигини очади. Бола ота-

онасидан кайси бирини хафа килса, уни рози килмагунча, Оллох таоло ундан рози булмайди»; «Ким ота-онасини рози килса, унга тубо (жаннатдаги дарахт) насиб булиб, Оллох таоло унинг умрини хам зиёда килади»; «Уч тоифа кишиларнинг дуоси, хеч шубхасиз, Оллох таоло қошида макбулдир: мазлум кишининг дуоси, мусофирнинг дуоси ва ота-онанинг дуоси»; «Ота-оналарнинг кексайган вақтда хар иккисини ёки бири булмаганда бошқасини рози килиб, жаннатий булиб олмаган фарзанд хор булсин, хор булсин, ва яна хор булсин»; «Ота-онага итоат килиш - тангрига итоат килишдир. Уни олдида гунох килиш тангри олдида гунох иш килиш билан баробардир» ва бошқалар.

Юкорида фарзанднинг ота-она олдидаги бурчи хақида фикр юритдик. Ота-онанинг хам фарзанд олдидаги бурчи ниҳоятда катта ва масъулиятлидир. Фарзандларнинг келажакда кандай маънавийт эгаси булиши куп жихатдан ота-она, у берган тарбияга боғлиқ. Хар бир ота-она фарзанди олдида уз оталиқ, оналик бурчини тулик хис этиши, унга жавобгарлигини маънан англаб этиши керак.

Собик шуролар даврида узок вақт миллий ва маънавий тарбия четга суриб куйилди. Оқибатда болалар тарбиясида ота-она масъулияти пасайиб кетганлиги хеч кимга сир эмас. Вахоланки бола, усиб келаятган ёш авлод тарбиясида ота-она берадиган тарбия жуда муҳим аҳамиятга эга. Фарзанд тарбияси куйидаги боскичларда амалга оширилишини хар бир ота-она яхши билиши фойдадан холи булмайди. Биринчиси - насл тарбияси, яъни бола тарбияси - бола тугилмасдан уч-турт йил олдин бошланиши керак. Яъни булгуси она ва отанинг соғлиги, фарзанд тарбиялашга масъуллигини хисобга олиш лозим булади. Бу - бола, фарзанд куришни истаган ота-онанинг булажак фарзандлари тақдирига масъулият билан караб, узларининг саломатликларини яхшилашларини назарда тутди. Иккинчи боскич - хомиладорлик давридаги парвариш. Бу масала ута муҳим, ута аҳамиятли булиб, бизда бу энг колок соҳа булиб келмоқда. Ривожланган мамлакатларда хомиладорлик даври тугилажак инсон тақдирининг 60 фоизини белгилаши кузда тутилади. Бу даврдаги чоратадбирлар аксарият ота-оналар томонидан амалга оширилади. Учинчи давр бола тугилгандан то 6-7 ёшгача булган давр. Шу даврга келиб, бола маънавийтининг асосий куртаклари шаклланиб булади. Сунг ана шу маънавий куртакларни парваришлаш ва янада ривожлантириш даври бошланади.

Маънавий баркамоллик, балки, бешиқдаги алланинг мазмунидан, болани кийинтириш-у уни халол лукма билан боқишдан бошланиши

мумкин. Хазрати Бахоуддин Накшбанд айтганларидек, инсондаги яхши феъллар, амоллар халол лукмадандир. Демак, ота-она фарзандини халол лукма билан бокса, у фарзанд маънан пок ва халол булиб вояга етади. Биз шуролар замонида буни унутаёздик, ахамият бермадик, боз устига тарбияни ҳам тузум уз манфаатларига мослаштириб, уни уз кулига олди.

Хулоса шуки, бола тарбиясини доно халкимиз айтганидек, у хали тугилмасдан ота, она ва бутун оила аъзолари хамжихатлигида бошлашимиз лозим булади.

Оламда барча нарса жуфт-жуфт булиб яратилган. Жуфт булиб яшаш табиат конуни, таказоси. Лекин оила булиб яшаш барча махлукотлар орасида факат одам наслига хосдир.

Оила жамиятнинг биринчи ва бирламчи бугини, заррачаси. Жамият ана шу кичик зарралардан ташкил топади. Эр ва хотин - икки тирик вужуднинг, икки оламнинг узаро иттифокидан пайдо булган учинчи бир олам - бу оиладир. Агар оила тинч-тотув, ахил булса, олам тинч ва обод. Акс холда, турмуш дузахга айланади, оила зиндоннинг узи булади, бунинг жабрини эса эр ва хотиннинг узигина эмас, балки фарзандлари, якинлари хам тортади.

Оила покликка ва софликка, икки томонлама мухаббатга, садокат ва вафодорликка асосланиши керак. Бу фарзандлар тарбияси учун мухим омил хисобланади.

Энг кадимги одатимизга кура, узбек оиласи хам туйдан бошланади. Халкимиз саховатли халк. Топганини эл-юрт олдига куйсам, дейди. Халкимизни туйсеварликда айблаб булмайди. Агар айбласак, уз-узимизни камситган буламиз. Туй ва маъракаларимизга уринсиз тош отиш инсофдан эмас. Лекин туй бахона сохта обру олишга интилиш, кимошарга исрофгарчиликка йул куйишни оклаб булмайди. Туй ва маъракаларда мусобака эмас, хайр-саховат ва маънавият кадриятларини мустахамлаш устивор булгани яхши.

Узбек оиласининг ташкаридан сезилмайдиган узига хос ички конун-коидалари, ахлокий, маънавий мезонлари бор. Ёуида биз шулардан баъзилари, турмуш учун зарурлари хакида тухтаб утишни лозим топдик, зеро бу Сиз каби оила куриш олдида турган ёшлар учун фойдадан холи булмас, деган ниятдамиз. Айтмокчи булган гапларимизни эшитган булсангиз, яна бир бор эшитсангиз фойдадан холи эмас.

Ризк-руз тонгда хар бир одамга, оилага улашилади. Кимки гафлат босиб, урнида ётаверса, ризкидан курук қолади, дейилади. Барвакт турилса, иш унумли, уша кун хайрли булади...

Юз-кулни ювмасдан хол-ахвол суралмайди, юз-кулни ювгандан сунг кичиклар катталарга салом берадилар, аёллар нонушта тайёрлайдилар, кизлар-келинлар ховли, эшик олдини супуриб, сув сепиб куюдилар...

Иш ёки укишга оиланинг табаррук ёшлиларидан фотиҳа олиб кетилиши ахлоқ-одоб доирасига киради, кайтганда, аввал уларга учрашиб, салом берилади, хол-ахвол суралади...

Оила одобига кура катта ёшлилар болаларга, балогатга етган фарзандлар, келинлар катта ёшлиларга очик-сочик холда куринмайдилар, бачкана килик килмайдилар, пардасиз сузларни айтмайдилар. Кучага уй кийимида чикилмайди ва бошқалар. Айтаверсак, узбек оиласининг фазилатлари куп, конунларда белгиланмаган, аммо миллатимизнинг кадриятларига айланган тартиб ва талаблари мавжуд. Уларни фарзандларимиз узлаштириши хам фарз ва хам карзидир.

Шундай килиб, оила - жамиятнинг асосий бугини. Оилада сингдирилган тарбия, Ватан, эл-юрт, мустакиллик, озодлик хакида берилган тушунча, тасаввур боланинг мургак калбида бир умр мухрланиб қолади. Оила мустахам, тинч, фаровон, соғлом булсагина, жамиятда баркарорлик вужудга келади. Президентимиз таъкидлаганларидек, «Оиланинг жамиятдаги урни, тарбиявий-ахлокий ахамияти, кадр-кимматини англаб етмасдан, оилага миллат манфаати нуқтаи назаридан ёндашмасдан туриб, халкчил мафкура яратолмаймиз»¹. Яъни маънавий соҳадаги вазифаларимизни муваффақиятли амалга ошираолмаймиз.

Шунинг учун хам мамлакатимизда оилани мустахамлашга алоҳида эътибор берилмоқда. Жумладан, Асосий конунимизнинг «Оила» деб аталган 14-бобида куйидаги коидаларни укиш мумкин:

«63-модда. Оила жамиятнинг асосий бугинидир хамда жамият ва давлат муҳофазасида булиш ҳуқуқига эга...

64-модда. Ота-оналар уз фарзандларини вояга етгунларига кадар бокиш ва тарбиялашга мажбурдирлар...

65-модда. ...Оналик ва болалик давлат томонидан муҳофаза килинади» ва бошқалар.

² Каримов И.А. Миллий истилол мафкуриси – халқ эътиоди ва буюк келажакка ишончидир. 23-бет.

Мустакил Республикамизда Оила муносабатларига алоҳида аҳамият берилаётганлигини Олий Мажлиснинг биринчи чакирик ун биринчи сессиясида «Оила кодекси» ҳақидаги қонуннинг қабул қилинишида ҳам қуришимиз мумкин. Давлатимизнинг оиланинг ролини оширишга қаратилган сиёсати албатта фарзандларимизнинг маънавиятини юксалтиришида катта аҳамиятга эга бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, маънавий тарбия бугунги куннинг энг долзарб масаласи. Бу ишга юртимизнинг барча зиёлилари - уқитувчилар, журналистлар, ёзувчилар, врачлар, артистлар, барча раҳбарлар бирдек масъулдирлар. Мамлакатимизда тарбияни ҳозирги замон талаблари даражасида олиб боришда мавжуд барча имкониятлар ва воситалардан самарали фойдаланганимиздагина маънавияти юксак ёшларни тарбиялашга эришиш мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Имомназаров М. Миллий маънавиятимиз назариясига чизгилар. Т., «Шарк», 1998.
2. Мустақиллик: изоҳли илмий-оммабоп лугат. Тошкент, «Шарк», 1998.
3. Юсупов Э. Инсон камолотининг маънавий асослари. Тошкент, «Университет», 1998.
4. Ўзбекистон XXI асрга интилмоқда. Тошкент, «Ўзбекистон», 2000 й.
5. Янги Ўзбекистоннинг 7 зафарли йили. Тошкент, «Шарк», 1999.